

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 138 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoyulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
Xolov Olimjon Chorshamiyevich	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
Yusupova Sevinch Hikmatovna	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
Матниязова Азиза Бахтияровна	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	

BOLA MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA "GURUH SOATLARI"NI TASHKIL ETISH

Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bola shaxsining ma'naviy qiyofasini shakllantirishda ijtimoiy tarbiyaning ahamiyati, uning asosi hamda ta'sir etuvchi vosita va usullari haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, mamlakatning bugungi taraqqiyoti va undagi islohotlar jarayonida maktabgacha ta'lim tizimidagi ma'naviy muhitni barqarorlashtirish, "Ma'naviyat kuni" doirasida "Guruh soatlari"ni tashkil etish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy tarbiya, milliy qadriyatlar, xalq og'zaki ijodi, baynalmilallik, atrof-muhit, tarbiyalanuvchi, "Guruh soati", barkamol avlod, "Oila – mahalla – ta'lim tashkiloti", Jamoat kuzatuv kengashi.

Abstract: This article discusses the importance of social education in shaping a child's spiritual image, its foundations, means, and methods of influence. Additionally, in the context of the country's current development and reforms, recommendations are provided for stabilizing the spiritual environment in the preschool education system and organizing "Group Hours" as part of the "Day of Spirituality."

Key words: Social education, national values, folklore, internationalism, environment, learner, "Group Hour", well-rounded generation, "Family - Neighborhood - Educational Organization", Public Supervisory Council.

Аннотация: В данной статье говорится о значении социального воспитания в формировании духовного образа ребенка, его основах, средствах и методах воздействия. Также в условиях сегодняшнего развития и реформирования страны приведены рекомендации по стабилизации духовной среды в системе дошкольного образования, организации "Групповых часов" в рамках "Дня духовности".

Ключевые слова: Социальное воспитание, национальные ценности, фольклор, интернационализм, окружающая среда, воспитанник, "Групповой час", гармонично развитое поколение, "Семья – махалля – образовательная организация", Общественный наблюдательный совет.

KIRISH

Tarbiya tushunchasi millat tarixi va jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida turlicha izohlanib kelinadi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, tarbiyaning irsiy-biologik jihatlari va milliyligiga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Ayniqsa, xalq pedagogikasi boyliklariga hamda mutafakkirlarning pedagogik qarashlarini tizimli va sinchkovlik bilan o'rganishga kirishildi.

Tarbiya jarayonini amalga oshirishda ijtimoiy tarbiya alohida ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy tarbiya – tarbiya ishlarining aniq maqsad asosida amalga oshiriladigan turlarini o'z ichiga oladi: oila tarbiyasi, mahalla tarbiyasi, maktab tarbiyasi, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limida amalga oshiriladigan tarbiya va oliy ta'lim tarbiyasi. Ijtimoiy tarbiyaning vazifasi – jismonan baquvvat, ma'naviy yetuk, mustaqil fikrlaydigan, ishlash va yashash qobiliyatiga ega bo'lgan, zamonaviy fan-texnika va texnologiya yutuqlarini o'zlashtiradigan, ma'lum kasb-hunarni egallagan barkamol avlodni shakllantirishdan iborat. Ijtimoiy tarbiya orqali shaxsning ijtimoiylashuvi yuzaga keladi. U ijtimoiy munosabatlarga kirishish usullarini o'rganadi.

Shaxsga kasb-hunar o'rgatish, kishining ma'naviy va g'oyaviy qiyofasini shakllantirishga qaratilgan xatti-harakatlar jarayoni ijtimoiy tarbiya bo'lib, inson va jamiyat hayotiga oid axloqiy tushunchalar hamda qonun-qoidalar bolalar ongiga singdirib boriladi. Dunyo tarbiyashunosligida tarbiya va tarbiya ishlari har qanday jamiyat va mamlakat hayotida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani ta'kidlanadi. Yosh avlodning tarbiyasi bilan yetarlicha shug'ullanmagan xalq yoki mamlakat inqirozga yuz tutishi mumkin. Har qanday mamlakatning rivojlanishi uchun moddiy va ma'naviy boyliklarni ishlab chiqarish to'xtovsiz ravishda yuksalib borishi zarur. Ana shunday moddiy va ma'naviy qobiliyatlarni shakllantirish uchun uzluksiz faoliyat yuritadigan tarbiya ishlari tizimi bo'lishi ijtimoiy tarbiyaning mohiyati sifatida asoslab beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarbiya jarayonining jamiyat taraqqiyotidagi roli nihoyatda beqiyosdir. Mutafakkir olim Abu Nasr Forobiy ta'lim-tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk insonni tarbiyalashdan iborat deb biladi.

Jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin egallagan insonni tarbiyalash, uni bilim olishga, mehnat qilishga undash va bu xatti-harakatlarini sekin-asta ko'nikmaga aylantirib borish lozim. Insonning mushohada qilishi qobiliyatni tarbiyalaydi va aqlni peshlaydi. Aql ongni saqlaydi. Ong esa moddiy va ma'naviy manbaga aylanadi. Shu tarzda inson takomillashib, komillikka erishib boradi. Ammo buning uchun tarbiyachi va tarbiyalanuvchilardan uzoq davom etadigan mas'uliyat, sharafli mehnat, qunt va irodani talab etadi. Bunda tarbiyachi bolalarning yosh xususiyatlarini e'tiborga olishi zarur. Ma'naviy va insoniy sifatlarning shakllanishida oiladagi, atrofdagi hamda jamiyatdagi muhit va munosabat muhim o'rin egallaydi. Bolalarda taqlidchanlik xususiyati mavjudligi sababli ularni tarbiyalashda ota-onaning ongi, ma'naviyati, bilimi va tarbiyalanganligi muhim ahamiyatga ega.

Bolada ma'naviyatning shakllanishi unga inson tomonidan qanchalik singdirilganligiga bog'liq bo'ladi. Insonlardagi odob, iymon, vijdon, halollik, yaxshilik, mehnatsevarlik, baynalmilalchilik, insonparvarlik, do'stlik va axloq kabi ma'naviy mezonlar ona qornida shakllanmaydi. Garchi bu xislat va mezonlar inson bolasining qon tomirlarida, biologik tilda ifodalanganda, genlarda mujassam bo'lsa-da, ular jamiyat, umuman, ijtimoiy muhit ta'sirida yaqqol shakllanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Vatan tuyg'usi, milliy g'urur, xalqiga mehr va sadoqatni bolaning yoshiga mos ravishda shakllantirish ma'naviy tarbiyaning asosi hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bu jarayon ma'naviy tamoyillarga asoslangan bo'lib, maktabgacha yoshdagi bolalarning yoshiga qarab belgilanadi va O'zbekiston kelajagini barpo etuvchi fuqarolar uchun zarur bo'lgan ma'naviy-axloqiy fazilatlarining asoslarini shakllantiradi.

Maktabgacha tarbiya yoshi shaxsning dastlabki "ochilish" davri hisoblanadi. Ma'naviy tarbiyani ikki tomonlama jarayonga ajratadigan bo'lsak, birinchi tomonini kattalar, ota-onalar va tarbiyachilarning farzandlariga faol ta'sir ko'rsatishi; ikkinchi tomoni esa bolalarning xatti-harakatlari, his-tuyg'ulari va munosabatlarida namoyon bo'ladigan tarbiyaviy faoliyat orqali ko'rinadi.

Demak, tarbiya mazmunini belgilashda turli xil ma'naviy tarbiya usullaridan foydalanish orqali ota-onalar va tarbiyachilar tarbiyaning natijalarini hamda bolalarning ma'naviy barkamolligini diqqat bilan tahlil qilib borishlari lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har bir insonni qamrab olgan ma'naviyat oddiylikdan murakkablikka qarab borishi, ya'ni yuksak ma'naviyatlilikni mujassamlashtirishi lozim. Inson yashashining mohiyati – yuksak ma'naviyatlilikdir. Yuksak ma'naviyatlilikning qirralari esa o'ta sermazmundir. Yuksak ma'naviyat hali yo'rgakdagi go'dakdan talab qilinmasa-da, uni shunga tayyorlash, insoniylik xislatlarini shakllantirish o'ta dolzarbdir. Shu sababli ham "go'dak ma'naviyati" degan ibora xalqimiz orasida uchramaydi. Biroq "go'dak odobi" haqida fikr yuritiladi. Demak, odobli bo'lishning o'zi yuksak ma'naviyatli bo'lish uchun kifoya bo'la olmaydi. Ammo yuksak ma'naviyatning insonda shakllanishida odob-axloqning o'rni teng keladigan jarayon kam. Odobli va axloqli bolalar yuksak ma'naviyatli shaxs bo'lishga intiladi.

Bola shaxsga aylanishi uchun u o'zini chuqur taniy bilishi, "men"ligini ko'rsatishi kerak. Bu "men"lik asta-sekinlik bilan shakllanadi. Bola o'zini tanishi, ya'ni inson bo'lishi uchun avvalo o'z ona tili, millati, millatning an'analari va qadriyatlarini bilan tanishishi lozim. U o'z "men"ligini boyitib borishi uchun o'tmishdagi ijodiyot, tarix, iqtisodiyot, ijtimoiy faoliyat hamda madaniy-ma'naviy turmush tarzi haqida bilimga ega bo'lishi, natijada yuksak ma'naviyatli bo'lishiga zamin hozirlanishi zarur¹.

Har bir bolaning ma'naviy-axloqiy rivoji uchun g'amxo'rlik – bugungi va kelajak tarbiyachilarining kundalik e'tiborini talab qiladi. Bunda bola va bolalar jamoasini shakllantirish vazifalari bir vaqtning o'zida uyg'unlashtiriladi. Ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirishda tarbiyachi yetakchi rol o'ynaydi. Uning xulq-atvori, bolalar va kattalar bilan munosabati bolalarga namuna-misol vazifasini o'taydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar ma'naviyatini shakllantirishda bolaning yosh xususiyatlarini inobatga olish, muammolarni aniqlash va natijani oldindan ko'ra bilish, tizimlilik, hamkorlik, insonparvarlik, nazariya va amaliyot o'rtasidagi aloqadorlik, milliy pedagogika asoslaridan to'g'ri foydalanish hamda ilg'or pedagogik texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etish tamoyillariga amal qilish talab etiladi.

¹ M.Sharifxo'jayev. Z.Davronov. "Ma'naviyat asoslari" T-2006

Ma'naviyatni shakllantirish mexanizmi tarbiyalanuvchilarga nimalarni o'rgatish va qanday qilib o'rgatish kabi savollarga javob berishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ma'naviy fazilatlarining dastlabki kurtaklarini, axloq-odob qoidalari va milliy o'zlik to'g'risidagi dastlabki tasavvurlarini shakllantirishdan boshlash lozim. Tarbiyalanuvchilarning sog'lom va ma'naviy barkamol bo'lib voyaga yetishida pedagogik jarayon hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki ta'lim-tarbiya jarayoni bola ma'naviyatini shakllantirishga imkon yaratadi.

Shaxs ma'naviyati murakkab va bosqichma-bosqich shakllantiriladigan jarayon bo'lib, uning eng avvalida shaxs hayoti va idrokidan tashqarida bo'lgan, ammo aynan shu shaxs daxldor bo'lgan ajdodlar yaratgan ma'naviyatga oid turli va rang-barang qadriyatlar hamda qonuniyatlar tizimi mavjud bo'ladi. Mazkur qonuniyatlar ilmiy-nazariy va amaliy meros hisoblanadi. Avvalo, mana shu meros inson tafakkurida aks etadi va inson ong faoliyatida qayta anglanadi. So'ngra inson ham mana shu qadriyatlar tizimi orqali yashay boshlaydi.

1-rasm: Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida ma'naviyatni shakllantirish usullari

Pedagogik jarayonni tashkil etish xususiyatlarini va bolalar axloqiy tarbiyasiga rahbarlik metodlarini yoritishdan oldin ularning yosh xususiyatlariga xos tavsif berish zarur. Bu esa maktabgacha yosh davrining har bir bosqichidagi asosiy vazifalarni ajratib olish imkonini yaratadi. V.G. Nechaeva va T.A. Markovalar bunday tavsifni uchta yosh bosqichiga – kichik, o'rta va katta yosh bosqichlariga ajratish mumkin degan fikrdan kelib chiqadilar. Bu holat shuni anglatadiki, uch va to'rt yoshdagi bolalarni tarbiyalashda asosan o'xshash vazifalar hal etiladi va ularni amalga oshirish metodlarida jiddiy farq mavjud emas. Garchi maktabgacha yoshning har bir keyingi bosqichida bola axloqiy sifatlarining takomillashtirish jarayoni ro'y bersa ham, besh-yetti yoshli bolalar tarbiyasiga nisbatan ham shunday deyish mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axloqiy tarbiya kompleks tarzda amalga oshiriladi. Biroq har bir bolaning faoliyatida o'ziga xos xususiyatlar mavjud bo'lib, ular turli tarbiyaviy vazifalarni eng muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini yaratadi. Masalan, o'yin orqali ijobiy o'zaro munosabatlar va axloqiy his-tuyg'ular shakllanadi; mehnat jarayonida esa mehnatsevarlik, kattalar mehnatiga hurmat, uyushqoqlik, mas'uliyat va burch hissi tarbiyalanadi. Mashg'ulotlarda esa g'oyaviy yo'nalganlik asoslari, ijtimoiy hayot hodisalari haqidagi tasavvurlar hamda vatanparvarlik tuyg'ulari shakllantiriladi. Bolalarning ma'naviy xulq-atvor qoidalari o'zlashtirishi atrof-dagi odamlar bilan o'zaro munosabatlarida nima yaxshiyu nima yomonligini chuqurroq anglab yetishga yordam beradi.

Axloqiy-odob tushunchalari va insonparvarlik tuyg'ularini shakllantirish jarayoni ham mashg'ulotlarda, ham kundalik hayotda izchil va bir maqsadga qaratilgan holda olib borilishi lozim. Ma'naviy-axloqiy tarbiya usullarini shartli ravishda bir necha guruhlarga bo'lish mumkin²:

Birinchi guruh usullari – bolalarning odatiy xatti-harakatlarini shakllantirishni ta'minlaydi. Bunga bola xulq-atvorining ijobiy shakllarini o'rgatish usullari kiradi. Masalan, bolalar turli vaziyatlarda me'yorlar va qoidalarga muvofiq harakat qilishlari lozim: salomlashish, kechirim so'rash, xizmat uchun minnatdorlik bildirish, xushmuomalalik bilan javob berish, gullarni parvarish qilish, boshqa bolalarga yordam berish, keksalarga g'amxo'rlik qilish, kamtarlikka o'rganish. Bola xatti-harakatlarining motivatsiyasi uning ongiga va his-tuyg'ulariga ta'sir qiladi. Shu sababli muntazam xulq va harakatlarning shakllanishi uchun doimiy o'rgatish muhimdir.

Ikkinchi guruh metodlari – bolalarda axloqiy tasavvurlar, mulohazalar va baholarni shakllantirishga qaratilgan. Bunga tarbiyachining odob-axloq haqidagi suhbatlari, badiiy adabiyotlarni o'qish va hikoya qilib

² V.G.Nechaeva, T.A Markova "Bolalar bog'chasida axloqiy tarbiya" T.: "O'qituvchi"1990.14 b.

berish, rasmlar va kartinalar ko'rsatish, diafilmlar hamda teleko'rsatuvlarni tomosha qilish, radio eshittirishlarni tinglash va muhokama etish kiradi. Bu metodlar, birinchidan, butun guruh bilan mashg'ulot o'tkazishda qo'llanishi maqsadga muvofiqdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya dasturiga muvofiq barcha bolalar egallashi lozim bo'lgan bilimlar tizimli tarzda beriladi. Tarbiyaning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat bo'lishi lozim:

- Tarbiyada ulg'ayayotgan inson shaxsini oliy ijtimoiy qadriyat deb tan olish, har bir o'g'il-qizning betakror va o'ziga xosligini hurmat qilish, uning ijtimoiy huquqlari va erkinliklarini e'tiborda tutish.
- Milliy qadriyatlarga tayanish, shu bilan birga, yosh avlodning ko'pmillatli va jahon madaniyati boyliklariga qiziqishlarini cheklamaslik.
- Tarbiyalanuvchilarning hayotiy faoliyatida tarbiyaviy jarayon asosiy o'rin tutishi.

Bola, o'smir, yigit va qizlar ta'lim dargohida tahsil olayotgan chog'ida nafaqat bo'lg'usi katta hayotga tayyorgarlik ko'radilar, balki real hayot bilan yashaydilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar yosh xususiyatlariga mos zarur, qiziqarli va to'laqonli hayot muhitini yaratish muhim ahamiyatga ega. Mehnat, xayriya, ijtimoiy-foydali hamda ko'ngilochar tadbirlar tashkil etilishi lozimki, natijada bolalar o'z qiziqishlariga mos mashg'ulotlarga jalb etilib, muvaffaqiyat hissini tuyishlari, o'zlariga bo'lgan ishonchlari ortishi va axloqiy mezonlari barqaror shakllanishi ta'minlanadi.

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 3 yoshdan 6-7 yoshgacha bo'lgan bolalar tarbiyalanib, ta'lim oladi. O'quv yili 36 haftadan iborat bo'lib, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mazkur muassasalarda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni o'tkazish bilan bir qatorda, ilk tushunchalarni singdirish imkoniyati ham mavjud. Jumladan, respublika miqyosidagi tashkilotlarda haftaning har juma kuni "Ma'naviyat kuni" deb belgilangan bo'lsa, xuddi shu tarzda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham "Ma'naviyat kuni" doirasida "Guruh soatlari"ni tashkil etish mumkin. Bu mashg'ulotlar har bir guruh tarbiyachilari tomonidan olib borilib, quyidagi namunaviy reja asosida tashkil etilishi lozim.

1-jadval: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkaziladigan ma'naviy-ma'rifiy guruh soatlarining namunaviy mavzular rejas

T/r	O'tiladigan mavzular	Soat	Sana
1	O'zbekiston – ona Vatanim!	1	
2	Muloqot-muomala odobi	1	
3	Salomlashish – tarbiyaning boshi	1	
4	Ustozga ta'zim! (Ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan)	1	
5	Halollik – inson fazilatining ko'rki	1	
6	4-oktabr – Butunjahon hayvonlarni himoya qilish kuni	1	
7	Ona tilim – jon-u dilim	1	
8	Nomusingiz - oringiz g'ururingizdir	1	
9	Odobli bola-elga manzur	1	
10	Tejamkorlik – farovonlik manbai	1	
11	Insonparvarlik ma'naviy boylik	1	
12	Vatanparvarlik - o'z vatanin sevmog'dir	1	
13	Qomusimiz–baxtimiz (8-dekabr – Konstitutsiya kuni munosabati bilan)	1	
14	Madhiyani kuylaylik (10-dekabr – Davlat madhiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan)	1	
15	Hunarli xalq - xor bo'lmas	1	
16	Yangi yil muborak (Yangi yil bayrami yaqinlashishi munosabati bilan)	1	
17	Vatan posbonlari (14-yanvar – Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan)	1	
18	Adolat va vafodorlik	1	
19	Nutq madaniyatida muloyimlik	1	
20	Kamtarga kamol	1	
21	Bobolarimiz deydi... (Navoiy va Bobur tavallud kunlari oldidan)	2	
22	Xushmuomalalik - kamtarlikning muhim belgisi	1	
23	Halollik va rostgo'ylik - insoniylik belgisi	1	
24	Mehribonim onam (8-mart – Xotin-qizlar kuni munosabati bilan).	1	

25	Navro'z – bahor bayrami (21-mart – Navro'z bayrami munosabati bilan).	1	
26	Suv – hayot manbai. (22-mart – Butunjahon suv resurslari kuni munosabati bilan)	1	
27	Ovqatlanish odobi	1	
28	Kiyinishning husnga mosligi va ularning odob bilan uyg'unligi	1	
29	Ota-ona hurmati	1	
30	Tozalig-u ozodalik, pokizalig-u soffik-inson ziyati	1	
31	Mening qahramonim (Xotira va qadrlash kuni oldidan)		
32	Milliy qadriyatlar	1	
33	Inoqlik hayot lazzati	1	
34	Davlat ramzlari faxrimiz	1	
35	Yoz – o'tadi soz!	1	
Jami:		36	

Mazkur Guruh soati ishlarini davr talabiga javob beradigan holga keltirish uchun tarbiyaning asosi bo'lgan barcha g'oyalar qaytadan ko'rib chiqilishi, asosiy e'tibor bola shaxsiga qaratilishi, yillar davomida to'plangan ijobiy tajribadan unumli foydalanish zarurligini taqozo etadi. Inson shaxsining kamol topishi esa juda murakkab va uzluksiz jarayonda shakllanadi. Uning tarbiyasiga ota-onasi, maktabgacha ta'lim tashkiloti, mahalla, jamoat tashkilotlari, atrof-muhit, internet, ommaviy axborot vositalari, san'at, adabiyot, tabiat va boshqalar bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham barcha guruh tarbiyachilari o'z Guruh soati faoliyatlarida ana shu mezonlarni hisobga olishlari shart. Guruh soatlari tarbiyalanuvchilarda shakllangan tayanch kompetensiyalarni amaliyotga tadbiiq etish maydoni hisoblanadi.

Tarbiyalanuvchilarda xulq-odob madaniyatiga rioya qilish, fikrini erkin ifodalash, notiqlik qobiliyatini rivojlantirish, axborotlardan to'g'ri va samarali foydalanish, shu bilan birga, bu boradagi xalqaro hamda milliy qonunchilik qoidalariga rioya qilishni tarbiyalash Guruh soatlarining asosiy maqsadlaridan biridir. Shuningdek, Guruh soatlar orqali tarbiyalanuvchilarda to'g'ri kasb tanlash, kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, bo'sh vaqtini to'g'ri taqsimlash, o'z iqtidorini rivojlantirish uchun turli to'garaklarni to'g'ri tanlash kabi qobiliyatlar shakllantiriladi. Guruh soatlari dasturlari vatanparvarlik, axloqiy, huquqiy, jismoniy, gigiyenik, ekologik hamda estetik tarbiya, shuningdek, kasb-hunar yo'nalishlarini o'z ichiga oladi. Guruh soatlarining mazkur yo'nalishlari O'zbekiston Respublikasida ta'limning uzluksizligi, uzviyligi, bola shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularda yosh xususiyatlariga mos ravishda tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining kichik, o'rta, katta va tayyorlov guruhlar uchun tuzilgan "Guruh soatlar uchun namunaviy mavzular rejasini" mazmunan Guruh soati – axloqiy xislatlarni shakllantirish bilan bir qatorda yurtimizda nishonlanadigan umumxalq bayramlari va muhim tarixiy sanalar asosida tuziladi. Shu bilan birga, ushbu dastur va qo'llanmada bugungi kunda tarbiyachilar uchun amaliy va uslubiy yordam sifatida Guruh soatlarining mashg'ulot ishlanmalarini tayyorlash tavsiya etiladi. Tavsiya etiladigan Guruh soati mashg'ulot ishlanmalarida tarbiyalanuvchilarda axloqiy xislatlarni shakllantirish va mustahkamlash maqsadida donolar hikmatlari va milliy qadriyatlarimizga hurmat, vatanparvarlik, insonparvarlik, jismoniy tarbiya, shaxsiy gigiyena, ozodalik, kiyinish odobi, bola huquqlari, tabiatni asrash, iqtisodiy tarbiya, salomlashish va muomala odobi, kitobni sevish kabilar bilan bir qatorda yurtimizda o'tkaziladigan umumxalq bayramlari va muhim sanalarni nishonlashda nimalarga e'tibor berish lozimligi to'g'risida tavsiyalar beriladi.

Guruh soatlarini quyidagi tartibda tashkil qilish mumkin: Kun shiori, kirish, asosiy qism (hikoya, suhbat, ma'ruza, guruhlarda ishlash) va yakuniy qism. Guruh soatlarida foydalanish uchun mavzuga doir adabiyotlar ko'rgazmasi tashkil etiladi. Jarayonni ochiq muloqot, davra suhbat, bahs-munozara, treninglar va boshqa noan'anaviy usullar orqali tashkil etish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, xalqimizda "Yoshlikda olingan tarbiya – toshga bitilgan bitik kabidir" degan maqol mavjud. Demak, har tomonlama yetuk, barkamol – ma'naviy, aqliy va jismoniy rivojlangan shaxs tarbiyasini amalga oshirish, tarbiyalanuvchilarning qobiliyatlarini to'liq namoyon etishlari uchun tegishli shart-sharoitlar yaratish zarur. Guruh tarbiyachilari o'z faoliyatini tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatlari, umumiy rivojlanish darajasi va qobiliyatlarini hisobga olgan holda keng qamrovli tarbiyaviy ishlar va aniq mezonlar asosida tashkil etishi lozim.

Bunda, avvalo, tarbiyalanuvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yo'nalishida ularni Vatani va xalqiga sadoqat, fidoyilik, davlat ramzlariga hurmat ruhida tarbiyalashga e'tibor qaratish kerak. Shuningdek, buyuk

ajdodlarimiz merosi va xalqimizning bugungi bunyodkorlik ishlariga yuksak ehtirom tuyg'ularini singdirish, yurtimizdagi bunyodkorlik ishlari, inshootlar va ma'rifat maskanlari bilan tanishtirish muhim. Tarbiya jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida muhit yaratish, milliy odob-axloq me'yorlarini tatbiq etish, mehnatga ijodiy munosabatni shakllantirish va mustaqil hayotga tayyorlash, shuningdek, tarbiyalanuvchilarning jamiyatda o'z o'rnini topishiga ko'maklashish zarur. Ularni o'zbek va boshqa xalqlarning madaniy, tarixiy hamda milliy an'analariga hurmat ruhida tarbiyalash ham muhim vazifalardan biridir.

Barkamol avlodni tarbiyalashda "Oila – mahalla – ta'lim tashkiloti" hamkorligidagi Jamoat kuzatuv kengashi faoliyatini keng tatbiq etish, aniq belgilangan reja asosida guruh ota-onalar majlislarini o'tkazib borish talab etiladi. Tarbiyalanuvchilarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish, jumladan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan, ota-ona qarovisiz qolgan, vasiylik va homiylikka berilgan bolalarning ijtimoiy huquqlarini himoyalash zarur. Ota-onalar bilan hamkorlikda tarbiyaviy ishlar yuzasidan pedagogik kengashlarda hisobot berish, ota-onalar majlislari, davra suhbatlari va muloqotlar uyushtirish ham dolzarb masalalardan biridir. Tarbiyalanuvchilarni ota-onalar va kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ruhida tarbiyalash, ularga kamtarlik, saxiylik, insonlarga yordam berish, mehribonlik va mehnatsevarlik xislat-larini singdirib borish lozim.

Tarbiyalanuvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida ularni qiziqishlari, imkoniyatlari va qobiliyatlariga qarab til to'garaklari, sport seksiyalari, badiiy-estetik, texnik, ekologik, sayyohlik va o'lkashunoslik yo'nalishidagi to'garaklar hamda klublarga jalb qilish tavsiya etiladi. Qobiliyatli va iste'dodli tarbiyalanuvchilarni rag'batlantirish, ularning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishga ko'maklashish, milliy madaniyatning asosiy yo'nalishlari – musiqa, qo'shiq, kino, adabiyot, xalq og'zaki ijodi, teatr, naqqoshlik va me'morchilik kabi san'at turlari orqali ularning dunyoqarashini kengaytirish zarur. Bu jarayonda madaniyat maskanlariga ota-onalar bilan hamkorlikda tashrif buyurish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, tarbiyalanuvchilarni turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarga – bayramlar, ko'rik-tanlovlar, sport musobaqalari, uchrashuvlar va kechalarga jalb qilish orqali ularning ijtimoiy faolligini oshirish mumkin. Sog'lom turmush tarzi, oilaviy hayot gigiyenasi, jismoniy tarbiya va zararli odatlardan saqlanish masalalariga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Ta'lim tashkilotining tibbiyot xodimlari, pedagoglari, psixologlari va ota-onalar bilan hamkorlikda tarbiyalanuvchilarning sog'lig'ini muhofaza qilish, ularning ma'naviy, jismoniy va aqliy jihatdan rivojlanishini nazorat qilish muhim sanaladi.

Shuningdek, tarbiyalanuvchilarning ta'lim muassasasida texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilishini, sanitariya-gigiyena me'yorlariga amal qilishini ta'minlash lozim. Shundagina ta'lim-tarbiyani, ayniqsa, ma'naviy tarbiyani maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshlashimiz, bu borada samarali usul va vositalarni tanlash uchun mustahkam zamin yaratishimiz mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi Qonuni. 2019-yil 16-dekabr. <https://lex.uz/docs/-4646908>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-maydagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-4307-sonli Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4320700>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PQ-4312-sonli Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4327235>
4. Samandarova G.A. Tarbiyaviy ishlarni yangi bosqichga ko'tarish strategiyasi. Metodik qo'llanma. – T.: "ILM-MA'RIFAT" nashriyoti, 2024-y.
5. Quronov M. Milliy tarbiya. Toshkent: "Ma'naviyat", 2014.
6. Ibrogimov X., Quronov M. Umumiy pedagogika. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022. – 600 b.
7. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun davlat o'quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/. Toshkent, 2022.
8. Sharifxo'jayev M., Davronov Z. "Ma'naviyat asoslari". Toshkent, 2006.
9. Nechayeva V.G., Markova T.A. "Bolalar bog'chasida axloqiy tarbiya". T.: "O'qituvchi", 1990. – 14 b.
10. Ismoilov T. "Tarbiya". Namangan, 2023.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.